

kasalliklarni davolashga va mahsuldorligini normallashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. X.K. Rustamov, Ya.O.Oqbutayev, B.D.Narziyev “Operativ xirurgiya”, Samarqand, 1997y;
2. B.D.Narziyev, J.B.Yulchiyev “Operativ xirurgiya va topografik anatomiya asoslari” samarqand, 2017y
3. Richard J. Hodges DVM & Heather Simpson AHTP 12/22/2005
4. University of Idaho, Animal Care and Use Committee, 3/2/2006
5. William S. Cegnar DVM & Gary L. Rohwer, 3/26/2011
6. A. Fubini, S.L. and Ducharme, N.G., Eds. (2004): Farm Animal Surgery.
7. Philadelphia, Pennsylvania: WB Saunders. B. Laflin, S.L., Gnad, D.P., Walz, P.H. (2004): Rumen Cannulation and Utilization of a Donor Animal. The Bovine Practitioner 38 (1) 54-58.
8. C. Guidelines for Long-Term Care and Maintenance of Animals with Permanent Rumen Fistulas at the Pennsylvania State University,
9. "Compendium of approved procedures". Division of animal production. C S I R O Division of Animal Health Armidale, 2350 pp 42-49 1995.

UDK 638.24

**PILLACHILIK SOHASIGA ZAMONAVIY XORIJ TEXNOLOGIYALARINI JORIY
ETISHDA XOTIN-QIZLAR ISHTIROKINI YO‘LGA QO‘YISH VA KASANACHILIK
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.**

G.S.Sa’dullaeva-Toshkent davlat agrar universiteti

Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishining III-bosqich 22-81 guruh iqtidorli talabasi.

CH.I.Bekkamov-Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik
va tutchilik kafedrasi professori

***Annotatsiya.** Respublikamizda pillachilik sohasini jadal rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish va tarmoqda keskin o‘zgarish qilish, xorij tajribasi asosida pillani sanoat usulida yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, pilla yetishtiruvchilarning manfaatdorligini oshirish, pilla yetishtirish uchun subsidiyalar berish, pilla yetishtiruvchilarni daromad solig‘idan ozod qilish, pilla yetishtiruvchi fermer va klaster o‘rtasida erkin narxda tuziladigan shartnoma asosida pillani birja orqali sotish va naschilik stansiyalari faoliyatini xorij texnologiyasi asosida yo‘lga qo‘yish, yuqori qiymatli brend tayyor mahsulotlarni tayyorlashda hunarmandchilikni takomillashtirish orqali ishsiz va kam ta’minlangan ko‘makga muhtoj oilalarni hamda xotin-qizlar bandligini ta’minlash evaziga kichik tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish va jozibadorligini oshirishga doir masalalar yechimiga qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** pillachilik, qaror, soha, xorij tajribasi, tut ipak qurti,seleksiya, yangi zot, naslchilik stansiyasi, mahalliy urug‘lar, lider-agronom ayollar, sanoat pillasi, navdor, tut ko‘chati, intensiv, o‘rma tutzorlar, inkubatoriya, mavsumiy qurt boqish, tut bargi, pilla hosildorligi, ozuqabop, maxsus kichik kompleksli qurtxonalar, kasanachilik, hunarmandchilik, xotin-qizlar, innovatsiya, kichik tadbirkorlik.*

Аннотация. Особое внимание уделять бурному развитию коконоиндустрии в нашей республике и кардинальным изменениям в отрасли, налаживанию выращивания коконов промышленным способом на основе зарубежного опыта, повышению заинтересованности производителей коконов, предоставлению субсидий на выращивание коконов, освобождению производителей коконов от подоходного налога, реализации коконов через биржу на основе договора между фермером-коконоводом и кластером по свободной цене, деятельности селекционных станций. Создание на основе зарубежной технологии высокоценного бренда направлено на решение задач становления и повышения привлекательности малого предпринимательства путем обеспечения занятости безработных и малообеспеченных семей и женщин, нуждающихся в помощи, путем совершенствования мастерства в приготовлении готовой продукции.

Ключевые слова: коконирование, решение, поле, зарубежный опыт, тутовый шелкопряд, селекция, новая порода, селекционная станция, местные семена, женщины-руководители-агрономы, промышленный кокон, селекционер, тувочат, интенсив, плантации стелющейся шелковицы, инкубаторий, сезон: кормление тутового шелкопряда, тутовый лист, выход кокона, питательный, специальные малые общинные червячки, пчеловодство, ремесла, женщины, инновации, малый бизнес.

Abstract. Paying special attention to the rapid development of the cocoon industry in our republic and making drastic changes in the industry, establishing cocoon cultivation in an industrial way based on foreign experience, increasing the interest of cocoon growers, providing subsidies for cocoon cultivation, exempting cocoon growers from income tax, selling cocoons through the stock exchange based on a contract between the cocoon farmer and the cluster at a free price, and the activities of breeding stations. establishment based on foreign technology, high-value brand is aimed at solving the problems of establishing and increasing the attractiveness of small entrepreneurship by providing employment to unemployed and low-income families and women in need of assistance by improving craftsmanship in the preparation of finished products.

Key words: cocooning, decision, field, foreign experience, mulberry silkworm, selection, new breed, breeding station, local seeds, women leader-agronomist, industrial cocoon, breeder, tuvo chat, intensive, creeping mulberry plantations, hatchery, season: silkworm feeding, mulberry leaf, cocoon yield, nutritious, special small community wormhouses, beekeeping, crafts, women, innovation, small business.

KIRISH.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huruzida 2024 yil 12-fevral kuni o'tkazilgan "Qishloq xo'jaligida yangi zahiralarni ishga solish va 2024 yilgi ustuvor vazifalar"ga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzheyov tomonidan Ipakchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, tarmoqda keskin o'zgarish qilish zarurligini ta'kidlab, Vetnam va Xitoy tajribasi asosida pillani sanoat usulida yetishtirishni mavsumiy yo'lga qo'yish, pilla yetishtiruvchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish va pilla narxini ko'tarish, markazlashgan inkubatoriya faoliyati va tarqatilgan ipak qurtlarini guruhlashgan lider-agronom ayollar ishtirokida ipak qurtlarini

tarqatish hamda qurt boqiladigan binolarni agrotexnik talablar asosida tayyorlash va ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash maqsadida kasanachilik faoliyati yo'lga qo'yish orqali hunarmandchilik negizida kichik tadbirkorlikni yuritish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi.

Shunga binoan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir o'rinbosari Z.M.Mahkamova tomonidan 2025 yil 14-fevral kunida o'tkazilgan "Pillachilik sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va jozibadorligini oshirishga" qaratilgan ilmiy-amaliy seminarlarni tashkil etish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish bayoniga asosan respublikamizning viloyatlar kesimida fevral oyi ichida O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari Federatsiyasi, Oila va xotin-qizlar

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qo‘mitasi va “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi bilan birgalikda pillachilik sohasida ilmiy-amaliy seminarlarni tashkil etish bo‘yicha viloyat va tuman hokimining Oila va xotin-qizlar masalalari bo‘yicha o‘rinbosarlari, viloyat “Agropilla” MChJ va tuman “Agropilla” MChJ raislari, viloyatdagi pillachilik klasterlari, kasanachilar, ipakchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklar rahbarlari, Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutini olimlari, Toshkent davlat agrar universitetining Ipakchilik va tutchilik kafedrasini professor-o‘qituvchilari, bosh mutaxassis va uchastka agronomlari, hududiy inkubistlar, kasanachi hamda lider-agronom ayollarni o‘qitishning tizimli shaklini yo‘lga qo‘yish va ularga o‘quv materiallarini yetkazib berish, ipachilikning sohasining yetakchi mutaxassislari ishtirokida optimallashtirilgan inkuabatsiya faoliyati, kichik yoshdagi ipak qurtlarini plyonka ostida boqish va sun‘iy dastalardan foydalanishda Vetnam va Xitoy davlatining ilg‘or tajribalarini mahalliyashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy seminarlari o‘tkazildi.

Ushbu istiqbolli rejalarni begilashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni va 2019 yil 31-iyuldagi PQ-4411-son “Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorida sifatli pilla yetishtirish jarayonlariga keng jalb qilish, xotin-qizlar o‘rtasida hunarmandchilikni rivojlantirish orqali ipakdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni tashkil qilish bo‘yicha kichik tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish va xorijiy hamkorlik ishlarini amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Bundan tashqari, qarorlarda belgilangan asosiy vazifa va topshiriqlardan biri lider-agronom xotin-qizlarni turmush darajasini yaxshilash, ijtimoiy soha va ishlab chiqarish infratuzilmalarini rivojlantirishni jadallashtirish, yangi ish o‘rinlarni barpo etish, qishloq joylarda kam ta‘minlangan ko‘makga muhtoj oilalarni ish bilan ta‘minlash, yashash sharoitini yaxshilashda oilaviy kasanachilikni rivojlantirish orqali intensiv tipdagi o‘rma tutzorlarda ozuqabopligi

yuqori tut barglarini yetishtirish, tutdan tovar mahsulotlar olishni yo‘lga qo‘yish, tut ipak qurt boqish va navli pillalarni yetishtirish samaradorligini oshirishni belgilovchi agroteknologiyasi vujudga keladi.

Ayniqsa, pillachilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlarning izchil amalga oshirish zaruriyatiga ko‘ra pillachilik tarmog‘ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, pillani chuqur qayta ishlashda investitsiyalar hajmini oshirish hamda yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda ishsiz va kam ta‘minlangan xotin-qizlarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida tahlili keltirilgan ma‘lumotlar tafsilotidan kelib chiqib shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, respublikamizni barcha viloyat va tumanlarida aholi bandligini ayniqsa, ishsiz xotin-qizlarni ipakchilik sohasi bo‘yicha kasanachilikka yo‘naltirish, tutchilik sohasida esa tutni vegetativ va in vitro usulida ko‘paytirish orqali tumanlashtirilgan yangi navdor ko‘chatlar yetishtirishda mavsumiy ish bilan ta‘minlash va o‘zbek brendi asosida qaratilgan masala bo‘yicha xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash o‘quvchi va talaba qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, hamda tadbirkorlikka keng jalb qilish yuzasidan pillachilik sohasida bajarilishi lozim bo‘lgan faoliyatni yo‘lga qo‘yish ushbu maqolada o‘z ifodasi va natijasini belgilovchi manbalar tahlili strategik jihatdan ilmiy asoslandi.

Xulosa.

1. Respublikamiz miqiyosida sanoat pillasini Xitoy va Vetnam tajribasi usulida yetishtirish, inkubatoriyalarni talablarga mos ravishda tayyorlash va qurt boquvchilarni moddiy manfaatdorligini oshirish, ipak qurtini qurt boquvchi zvenolar va kasanachilarga jonlangan qurtlarni o‘z vaqtida tarqatish, uy sharoitida pillachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda tizimli ravishda hunarmandchilikni kichik tadbirkorlik ko‘rinishida yo‘lga qo‘yishni tashkil etish bo‘yicha aniq yo‘nalishlar bo‘yicha vazifalar belgilab olindi.

2. Ipakchilikda sohasi kesimida lider-agronom ayollarni guruhlashtirish ishtirokida inkubatoriyalarni tashkil qilish, qurt boquvchi zvenolarni tanlash, mavsumga tayyorgarlik bo‘yicha hududlarda seminar o‘tkazish, qurt

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

boquvchilarga amaliy yordam berish va nazorat ishlarini ko‘chaytirish natijasida raqobatbardosh navdor pilla yetishtirish bo‘yicha tashabbuskor lider agronom-ayollarni tizimli rag‘batlantirish va bandligini ta‘minlash ko‘zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2024 yil 12-fevral kuni o‘tkazilgan “Qishloq xo‘jaligida yangi zahiralarni ishga solish va 2024 yilgi ustuvor vazifalar”ga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazir o‘rinbosari Z.M.Mahkamova tomonidan 2024 yil 13-fevral kuni o‘tkazilgan “Pillachilik sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga” qaratilgan o‘quv seminarlarni tashkil etish masalalari bo‘yicha 2-sonli yig‘ilish bayoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31-iyuldagi PQ-4411-sonli “Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora- tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori.
4. Bekkamov CH.I., Q.A.Jumag‘ulov, F.B.Suvonqulova, M.A.Qodirova, U.O‘.Xudaynazarova- “Beriladigan ozuqaning tarkibiy miqdori va to‘yimlilik darajasini ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri” Zooveterinariya ilmiy-ommabop jurnal.2016 yil №4(101)-son. 41-43 betlar
5. Bekkamov CH.I., Ismatullaev H.T.- “Tut ipak qurti zotlarini xorij texnologiyasi asosida parvarishlashni qurtlik davrining davomiyligi va lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri” O‘zbekistonda pillachilikni rivojlantirish istiqbollari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 10 may 2021 yil. 165-168 betlar.
6. Bekkamov CH.I. “Mutaxassislikka kirish” Toshkent, “Xalq nashriyoti” 2023y. Darslik;224 –b.
7. Axmedov N. “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi”.Toshkent, “Voriz” nashriyoti -2014 yil. Darslik. 280 bet.
8. Farmonov T.X. – Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari .-Toshkent : «Yangi asr avlodi»- 2004 yil.

TARBIYALOVCHI ASALARI OILALARIGA APREL VA MAY OYLARIDA BERILGAN LICHINKALARNI QABUL QILISHI

¹SottiyeV S.M. ²Eshdavlatov O.Z.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali mustaqil izlanuvchisi.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali q.x.f.f.d. (PhD) dotsent.

***Annotatsiya.** Maqolada Toshkent viloyati sharoitida ona asalari yetishtirish uchun tarbiyalovchi asalari oilalariga lichinkalarni qaysi oy kunlarida berish kerakligi va oylar kesimida necha foiz qabul qilinishi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** asalari oilasi, lichinka, ochiq nasl, kurrakcha, yopiq nasl, gulchang, ozuqa, ramka , tuxum.*